

БИНО ВА ИНШООТЛАР ҚУРИЛИШИДА КЎП ФУНКЦИЯЛИ ҚУРИЛИШ МАШИНАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Эргашева Г.М.

Стажёр тадқиқотчи:

ТАҚИ “Қурилиш технологияси ва уни ташкил этиш” кафедраси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7181488>

Аннотация:

Ушбу мақолада бино ва иншоотлар қурилишида фойдаланиладиган қурилиш машиналари ҳақида сўз боради. Технологик маълумотларга таяниб, мавжуд илмий адабиётлар асосида муаммолар таҳлил қилинган ҳамда бино ва иншоотлар қурилишида кўп функцияли қурилиш машиналарини қўллаш бўйича мавжуд ўзига хос жиҳатларини ўрганилган.

Калит сўзлар: Қурилиш, машиналар, техника, механизм, иншоотлар.

Илмий техника тараққиёти қурилишда олиб борилаётган қурилиш монтаж ишларининг механизациялашганлик даражасини аниқлайди. Хозирги кунда қурилишда қўл кучи ёрдамида бажарилаётган ишларнинг механизациялаш энг асосий ижтимоий муаммо бўлиб турибди. Қўл кучи ёрдамида бажарилаётган ишлар хажмини камайтириш уларни комплекс механизациялаш орқали амалга оширилади.

Комплекс механизациялаш ихтисослашган технологик жараёнларни тўла машина ва механизмлар ёрдамида бажариш усулидир. Комплекс механизациялаш бир ёки бир неча машина ва механизмлар ёрдамида амалга оширишлиши мумкин. Комплекс механизациялашда қўл меҳнати машина ва механизмлар ёрдамида бажариб бўлмайдиган ёки уларни унумдорлигини ошириб бўлмайдиган қурилиш монтаж ишларини бажаришда сақланиб қолади.

Режалаштирилган қурилиш монтаж ишлари хажмини белгиланган муддатларда кам сарф харажатлар қилган ҳолда бажариш, қурилиш машиналари паркининг таркибига ва тузилишига қўйиладиган асосий талаблардан биридир. Қурилиш машиналари паркини юқоридаги талабни эътиборга олган ҳолда ташкил қилиш зарур ҳисобланади.

Қурилиш машиналари парки таркиби тўғрисидаги маълумотга асосланган ҳолда янги қурилиш машиналари ва механизмларини сотиб олиш ҳамда эскирган ёки фойдаланиш муддати тугаганларини ҳисобдан чиқариш тўғрисида қарор қабул қилинади.

Қурилиш машиналари паркини ташкил қилишда, уларни унумдорлигини оширишга таъсир кўрсатувчи ҳамда ўзаро бир-бирини алмаштириши мумкинлиги тўғрисидаги омиллар эътиборга олинади.

Қурилиш машиналари паркидан фойдаланишнинг ташкилий шакллари ихтисослашган қурилиш-монтаж ташкилотларининг шакли ва тузилишига, бажарадиган қурилиш ишларининг хажмига ва турларига ҳамда қурилиш объектларининг ҳудудий марказлашувига боғлиқ бўлади.

1- расм. Бажарадиган иш турига қараб иш жиҳози алмашинувчи кўп функцияли қурилиш машинаси.

Қурилиш машиналаридан фойдаланишнинг асосий учта ташкилий шакллари мавжуд бўлиб, улар бошланғич қурилиш монтаж ташкилотларининг ихтисослашувига ва улар билан бажарилган ишлар бўйича хисоб-китоб шаклларига боғлиқ бўлади. Булар қуйидагилар:

1. Қурилиш машиналари қурилиш бошқармалари балансида бўлади. Бунда қурилиш машиналарини сақлаш ва улардан фойдаланиш бошқарманинг бош механик хизмати томонидан амалга оширилади. Қурилиш объектидаги иш юритувчилар (прораблар) буюртмасига асосан қурилиш машина ва механизмларини қурилиш объектларига тақсимланади. Қурилиш объектида машина ва механизмларни ишлаган

вақти тўғрисидаги билдиришномага асосан, уларга кетган харажатлар қурилиш ташкилотининг бухгалтерияси томонидан шу объектда бажарилган қурилиш монтаж ишларининг таннархига киритилади.

Қурилиш машиналари паркидан фойдаланишнинг бундай ташкилий шаклида қурилиш машиналарига хизмат кўрсатиш ва таъмирлашда бир мунча қийинчиликлар мавжуд. Унчалик кўп бўлмаган техника турларини таъмирлаш учун кўп турдаги эҳтиёт қисмлар керак бўлади. Бундай шароитда машина ва механизмларни таъмирлаш учун керакли база қуриш, замонавий диагностика ва таъмирлаш ускуналарини сотиб олиш ҳамда керакли мутахассислар билан таъминлаш қийин бўлади. Катта фронтдаги қурилиш монтаж ишларининг бўлмаганлиги сабабли кўп холларда қурилиш машина ва механизмларининг бўш қолишига сабаб бўлади. Қурилиш ташкилотларида бажариладиган қурилиш монтаж ишларининг хажми унча катта бўлмаганлиги сабабли меҳнат унумдорлиги юқори бўлган турли марказдаги машина ва механизмларни ўз хисобларида ушлаб туриш учун шароит бўлмайди.

Лекин бунга қарамасдан қурилиш машиналари паркидан фойдаланишни бундай шакли бир мунча афзалликларга эга. Қурилиш машиналари ва механизмлари, уларни бошқарувчи экипажлар қурилиш ташкилотининг хисобида бўлади. Бу раҳбарларга турли масалаларни тезлик билан хал қилишга имконият яратади. Қурилиш машина ва механизмларини бошқарувчи экипажлар, уларнинг бошқарувчилари, иш юритувчилари, уларнинг раҳбарлари қурилиш монтаж ташкилотининг умумий вазифасини бажаришга боғланган бўлади.

2. Қурилиш машина ва механизмлари қурилиш трести балансидаги механизация бошқармалари ихтиёрида бўлади. Бунда машина ва механизмлардан фойдаланиш, уларни қурилиш объектларига тақсимлашни оператив бошқариш ва объектларда бажарилган ишлар учунхисоб-китоб ишларини қурилиш бошқармаси томонидан амалга оширилади.

Қурилиш машиналаридан фойдаланишнинг биринчи шаклига қараганда бу шаклда қурилиш машина ва механизмларини яхши ҳолатда сақлаш, уларни унумдорлигидан тўла ва самарали фойдаланишга имконият яратилади. Қурилиш ташкилотлари ва механизация бошқармалари қурилиш трести таркибида бўлади, бу ўз навбатида қурилиш машина ва механизмларини оператив бошқаришга шароит яратади.

3.Қурилиш машина ва механизмлари механизациялашган трестлар ёки мустақил механизация бошқармалари таркибида ва балансида бўлади.

Қурилиш машина ва механизмларини ихтисослашган механизация бошқармалари таркибида бўлиши уларни сақлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳамда уларни техник параметрлари бўйича максимал ишлатишга етарли имконият яратилади. Бундан ташқари керакли пайтда уларни керакли йўналиш бўйича ишлатишга шароит яратилади.

Қурилиш машина ва механизмлари паркидан фойдаланишни 2 ва 3 шакллари кенг тарқалган бўлиб, қурилиш трестларида ва механизация бошқармаларида қурилиш машиналари паркини учдан икки қисми мавжуд.

Қурилиш машиналаридан фойдаланиш жараёни эксплуатация, техник ва даврий таъмирлаш ишларини талаб қилади. Эксплуатация хизматида машина ва механизмларни ёқилғи, мойлаш ва бошқа материаллар билан таъминлаш, уларни бир жойга йиғиш ва сақлаш жараёнларини тушинилади. Техник хизмат кўрсатиш машина ва механизмлар деталлари ва қисмларини меъёрдан ортиқ емирилишдан сақлаш тадбирларини ўз ичига олади. Бунда ўз вақтида профилактика текширувларини ўтказиш, эскирган қисмларини алмаштириш, аниқланган носозликларни бартараф қилиш назарда тутилади.

Қурилиш машина ва механизмларига техник хизмат кўрсатиш кунлик ва даврий бўлади. Кунлик техник хизмат кўрсатиш машина ва механизмларни эксплуатация қиладиган персонал томонидан амалга оширилади, бунда машина ва механизмларни ёнилғи, сув билан тўлдириш, мойлаш ва созлигини ишга яроқлигини текширилади. Қурилиш машина ва механизмларига даврий техник хизмат кўрсатишда уларни тозалаш, ювиш, мойлаш, иш органларини, агрегатларини, приборларини созлигини текшириш, деталларини қотириш ишлари амалга оширилади. Бундан ташқари қурилиш машина ва механизмларига ойлик хизмат кўрсатиш ишлари олиб борилади.

Хулоса қилиб айтганда, қурилиш машина ва механизмларини жорий ва капитал таъмирлаш ишлари олиб борилади. Жорий таъмирлашда машина ва механизмларни улардан фойдаланиш жараёнида ишга яроқсиз бўлиб қолган агрегат ва узелларини қисман таъмирлаш ва янгисига алмаштириш ишлари амалга оширилади. Капитал таъмирлашда машина ва механизмларни тўла қисмларига ажратилиб уларни эскирган агрегатлари, деталлари, механизмлари таъмирланади ёки уларни янгиси билан алмаштирилади соланади ҳамда уларни ишга яроқлиги текширилади.

Капитал таъмирлаш ихтисослашган таъмирлаш заводларида даврий равишда қурилиш машина ва механизмларини тўла ишга яроқлигини таъминлаш учун амалга оширилади.

Қурилишда қўл меҳнатини камаййтиришнинг асосий тадбирларидан бири кичик механизацияни, механизациялашган меҳнат қуролларини ва монтаж ускуналарини кенг қўллашдан иборат.

Использованная литература:

1. “Фойдаланилмаётган асосий фондларни қурилиши тугалланмаган ўбъектларни конвертация қилиш тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг 2003-йил 16-сентябрдаги 401-сонли Қарорига илова.
2. «Қурилиш материаллари саноатида иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш ва тармоқни жадал ривожлантириш тўғрисида». 2005 йил 24 март, ПФ №3586.
3. Каримов И. А. «Иқтисодий эркинлаштириш, ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланиш-бош йўлимиз». Халқ сўзи. 2002 йил 15 феврал.
4. Тожиев Р.Ж. “Қурилиш машиналари”. Дарслик. Ўзбекистон. 2000 й.
5. Юсупов Х.И. “Қурилиш машиналари”. Ўқув қуланма. Тошкент 2019 й
6. Исаков М. «Экономика капитального строительства». Учебное пособие. Т.: Издательство Литературного фонда Союза писателей Узбекистана, 2004
7. Отскочная З. В., Матузенко Е.В. «Организация капитального строительства». Учебное пособие. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000

